

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ, СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Королькова Елена Федоровна

Национальный институт художеств и дизайна имени

Камолиддина Бехзода

Старший преподаватель кафедры «Рисунок»

***Аннотация:** в данной статье автор рассматривает некоторые особенности использования инновационных технологий в процессе обучения изобразительному искусству как средство повышения эффективности овладения учащимися знаний и умений в изобразительном искусстве.*

***Ключевые слова:** образовательные технологии, глобальные проблемы, интерактивность, профессиональная деятельность, педагогическая инновация, модульное обучение, мультимедиа, творческие способности, мотивация.*

***Annotation:** in this article, the author examines some features of the use of innovative technologies in the process of teaching fine arts as a means of increasing the effectiveness of mastering students' knowledge and skills in the fine arts.*

***Keywords:** educational technologies, global problems, interactivity, professional activity, pedagogical innovation, modular training, multimedia, creativity, motivation.*

Узбекистан с древности славился своими ремеслами – бесценным наследием мастеров, которое поражает богатством фантазии, неотразимостью и совершенством. Сохранению национальной культуры Узбекистана способствует декоративно-прикладное искусство, которое обладает специфической образностью, эстетической ценностью, имеет важное историческое значение и, конечно же, служит для оформления быта и жилого интерьера человека. Произведения данного вида искусства различаются разнообразием художественных традиций, созданных руками неповторимых мастеров узбекского народа. Это и гончарное производство, керамика с эффектами орнаментального декора, изделия ювелиров Бухары, ручная вышивка золотыми нитями, плетение из лозы ивового прута, резьба по ганчу, куклы, игрушки и сувениры из глины.

Но для того, чтобы достичь высшего мастерства и добиться совершенства в декоративно-прикладном, изобразительном и других видах искусства мало иметь просто талант, необходимо усердно учиться, совершенствуя свои способности, работая с полной отдачей и огромным желанием.

В этой статье я хочу рассмотреть некоторые особенности использования инновационных технологий в процессе обучения изобразительному искусству как средство повышения эффективности овладения учащимися знаний и умений в изобразительном искусстве.

Обычно художник хочет создать новое и, получив базу, дальше отталкиваться от нее. Идеально, когда художник не цепляется за пройденное, изученное, найденное в процессе учебы. Понятно, что художник в рамках своей личности всегда творит нечто новое. Но интересно, когда художник находит что-то своё – новое – неизведанное ранее.

Для будущего художника, в том числе и художника прикладного искусства (промышленная графика, керамика, реставрация, дизайна и т.д.), учебные постановки, связанные с декоративными задачами, имеют большое значение.

Вооружённый этими знаниями, он сможет переработать формы природы с учетом специфических требований декоративного искусства. Главные из них – это предельная ясность, краткость, иначе лаконизм выражения; строгая соподчинённость всех компонентов изображения; выявление “большой формы”, т.е. отбрасывание отвлекающих загромождающих деталей, акцентирование на конструктивной основе формы; переработка объёмно-пространственной формы в плоскую двухмерную и декоративно-условное трехмерное решение.

В декоративной живописи допускается полный полет фантазии художника, единственное ограничение - сохранить общий ритм и целостность композиции. Поэтому эффективная деятельность преподавателя вуза связана с его глубокими профессиональными знаниями, владением методикой преподавания с учетом психологических основ своего труда.

В решении этих задач особое значение придается личности педагога. Многие педагоги знакомы с традиционными методами обучения и считают их удобными и надежными. Основное внимание в них сосредоточено на предмете изучения. Преподаватель становится раздающим информацию, «заполняющим пустые сосуды». Но «ученик - это не сосуд, который нужно заполнить, а факел, который нужно зажечь» (К. Ушинский).

Технологии в современном изобразительном искусстве открывают новые возможности. Необходимость проявления творчества, поиск нестандартных путей решения задач в любой сфере деятельности — требование не только сегодняшнего дня, но и будущего. Компьютерные и интернет-технологии

дополняют диапазон используемых традиционных средств и методов педагогической работы. При обновлении содержания образования и освоении новых форм организации учебно-воспитательного процесса качественно меняется и роль учителя, как организатора, руководителя и соучастника учебного процесса, построенного как диалог учащегося с познаваемой действительностью.

Интерактивность (от англ. interact — взаимодействовать) означает способность взаимодействовать или находиться в режиме диалога. Следовательно, интерактивное обучение — это, прежде всего, диалоговое обучение. Диалог возможен и при традиционных методах обучения, но лишь как взаимодействие «учитель — ученик» или «учитель — группа учащихся (аудитория)». При интерактивном обучении в дополнение к этому диалог строится как взаимодействие «ученик — ученик» (работа в парах), «ученик — группа учащихся» (работа в группах), «ученик — аудитория» или «группа учащихся — аудитория» (презентация работы в группах), «ученик — компьютер», «ученик — художественное произведение» и т. д. Интерактивные технологии — это вид информационного обмена учащихся с окружающей информационной средой. Современные компьютерные программы интерактивны, предполагая взаимодействия с пользователем, предоставляя ему возможность выбирать способы организации информационных потоков, дозировать поступающую информацию, помогая в её обработке.

Инновации в образовании — это нововведения в педагогической деятельности, изменения в содержании и технологии обучения и воспитания. Основной целью инновационного подхода является повышение эффективности воспитания и образования с помощью нетрадиционных педагогических технологий.

Изобразительное искусство является сложным предметом, который содержит в себе знания о рисунке, живописи, композиции, пропорциях, перспективе и т.д. Задача современного образования — формировать способность действовать и быть успешным в условиях динамично развивающегося современного общества. Поэтому, стоит задуматься, как сделать процесс обучения более результативным, добиться перехода от информативного метода обучения к активной творческой деятельности всего педагогического сообщества, т. е. педагогического коллектива и учащихся. Можно предположить, что невозможно решать педагогические проблемы устаревшими методами. Для решения этих задач в современном образовании применяют многочисленные инновационные технологии: метод проектов, обучение в сотрудничестве, дифференцированное обучение, «портфолио

ученика», модульное обучение и т. д., а также применение этих инноваций трудно представить без технологии мультимедиа. Появляется возможность совмещать теоретический и демонстрационный материал (фильмы, видеоролики, музыка, презентации к урокам). Так как уроки ИЗО построены на зрительном ряде, использование возможностей мультимедийного оборудования облегчает подготовку учителя к уроку, где используется часто наглядность. Погрузиться в мир искусства, побывать в роли художника, дизайнера, архитектора, мастера прикладного и монументального искусства, не требуя при этом материалов, которые ученикам порой не доступны.

Интерактивные формы обучения строятся на взаимной связи между учениками и преподавателем. Внедрение информационно-коммуникационных технологий оптимизирует образовательный процесс, видоизменяет традиционные формы подачи информации, обеспечивает лёгкость и удобство. Оцифрованные фото и видеоматериалы создают базу для разработки презентаций для уроков. Компьютерные образовательные программы в игровой форме предлагают виртуальное посещение музеев, картинных галерей, дают возможность познакомиться с творчеством великих мастеров изобразительного искусства. С помощью Интернета появляется возможность «оказаться» в самых интересных местах на планете и найти ответы на различные интересующие вопросы. Компьютер также обладает достаточно широкими возможностями для создания благоприятных условий работы учителя, даёт учителю возможность эмоционально и образно подать материал, а также установить отношения взаимопонимания и дополнительный импульс для развития образования. За счет всего этого учащимся предоставляется возможность обучения на более высоком уровне.

Во время изучения темы или раздела студенты выполняют творческие задания на компьютере в виде слайдовой презентации, что предоставляет им возможность экспериментировать с различными вариантами изображения, синтезировать разнообразные виды виртуальной информации.

Разностороннее развитие личности, ее творческих способностей, навыков самообразования, создания условий для ее самореализации является одной из задач художественного образования. Применение компьютерной технологии в преподавании изобразительного искусства раскрывает практическую значимость изучаемого материала, давая возможность студентам проявить оригинальность, фантазию и творческие способности. Использование информационных технологий помогает учителю повышать мотивацию обучения учеников предметам изобразительного искусства и приводит к целому ряду положительных следствий: обогащению студентов знаниями, облегчению процесса усвоения материала, возбуждению живого интереса к предмету познания и расширению общего кругозора.

Ещё главная особенность интерактивных технологий заключается в том, что они основаны на прямом взаимодействии учащихся с учебным окружением.

Результаты проведенного педагогического исследования позволяют сделать вывод, что применение данного метода положительно влияют на развитие познавательной активности учащихся и эффективности усвоения изучаемого материала.

Наша задача, задача педагогов, в первую очередь, заинтересовать учащихся, убедить в том, что красота, которая нас окружает – дело наших рук, было бы желание, терпение и любовь к прекрасному. А применение инновационных методов обучения способствует повышению активности участия студентов в обучении, позволяет оптимизировать учебный процесс и подготовить квалифицированных специалистов – художников, настоящих мастеров своего дела.

Литература:

1. Султанов Х. Э., Пак В., Кукиев Б. Использование новых информационных коммуникативных технологий на уроках изобразительного искусства «Молодой ученый». № 4 (108). Февраль, 2016. 832-833 с.
2. Волгина Н. А., Одегова Ю. Г. Организация формы и методы проведения учебных занятий и самостоятельной работы: М.: Рос. экон. акад., 2004. — 88 с.
3. Хотулева М. А. Русанова Е. А. Переход от информативного метода обучения к активной творческой деятельности всего педагогического сообщества Балакина Н. М. Вестник науки и образования. № 1(13). 2016.
4. Суворова Н. Интерактивное обучение: новые подходы // Учитель. — 2000. — № 1. — С. 25–27.
5. Волгина Н. А., Одегова Ю. Г. Организация формы и методы проведения учебных занятий и самостоятельной работы: М.: Рос. экон. акад., 2004. — 88 с.
6. Монументальное искусство.- Л. Mamatov U.N. STUDY OF THREE PORTRAITS OF THE GREAT POET OF THE MIDDLE AGES, ALISHER NAVOI. — USE: Oscar Publishing Services, 2023. — ISSN – 2771-2141. — P. 15-20
7. Kasimov K.S. THE POSITION OF THE ARTIST IN MODERN SOCIETY. — USE: Oscar Publishing Services, 2023. — ISSN – 2771-2141. - P. 10-13
8. Allabergenov S.A. The Significance of Colors as an Emotional Factor in the Art of Painting. — USE: AMERICAN Journal of Public Diplomacy and International Studies, 2023. — ISSN (E): 2993-2157 — P. 148-150
9. Mahmudov B.T. Perception of Miniature Works through an Artistic Image. — USE: IJNRAS, 2023. — ISSN: 2751-756X. - P. 179-182
10. Umirzakov R.R. IMAGINATION ALLOWS A PERSON TO REALIZE MANY PROJECTS. — European Journal of Innovation in Nonformal Education, 2023. — ISSN - 2795-8612 - P. 158-161